

02.TÉCNICAS DE SÍNTESE E DE RESUMO APLICADAS A ARTIGO SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR¹

Jonas Rodrigo Gonçalves² et al³

RESUMO

A Metodologia Científica normatiza a produção acadêmica, de acordo com cada tipologia textual. Este artigo aborda a questão dos tópicos frasais e da elaboração de síntese. Como texto base, utilizou-se o primeiro artigo deste periódico sobre a agricultura familiar, que é tradicionalmente um setor social excluído, por isso há criação de políticas públicas voltadas ao seu amparo. O referido artigo aduz que a principal dificuldade se encontra na falta de conhecimento acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas. Desse modo, haveria mais eficiência se houvesse melhor conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE

AGRICULTURA FAMILIAR. TÓPICO FRASAL. SÍNTESE.

¹ Artigo oriundo de pesquisas no grupo de Iniciação Científica da Faculdade CNA em Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental, sob a orientação do professor *MSc. Jonas Rodrigo Gonçalves*.

² Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

³ Colaboraram com este artigo os(as) seguintes alunos(as) do Curso Superior de Tecnologia em "Gestão do Agronegócio": Alessandra Lopes de Souza; Gabrielly Barbosa da Silva; Lucas Pinheiro da Costa Rodrigues; Lucas Reinaldo da Silva; Alexandra Silva Basílio de Brito; Geovanna Alves Fernandes; Eduarda da Silva Carvalho; Suelem Cristina Rodrigues Bezerra; Mário Benisti Santos; Starnelyne Pereira Barbosa; Eric Soares da Silva; Hugo Theodoro da Silva; Altaides de Lima Torres; Railson Souza da Silva, Welington de Sousa Cirineu; Rafael Pereira dos Santos; Washington Brandão Cardoso; Aristeia Stefhani Santos da Cunha; Imaculada Conceição Almeida Santos; Ingrid Helena Brito de Jesus; Maria Fernanda Nince Ferreira; Wagner Alves dos Santos; Lara Soares Fonseca de Souza.

SISNESIS AND SUMMARY TECHNIQUES APPLIED TO THE ARTICLE OF FAMILY AGRICULTURE

Jonas Rodrigo Gonçalves et al

ABSTRACT

The Scientific Methodology regulates the academic production, according to each textual typology. This article addresses the issue of phrasal topics and the elaboration of synthesis. As a base text, the first article of this periodical was used on family agriculture, which is traditionally an excluded social sector, so there is the creation of public policies aimed at its protection. The article states that the main difficulty lies in the lack of knowledge about the modalities, functions and objectives of the programs. In this way, there would be more efficiency if there were better knowledge.

KEYWORDS

FAMILY FARMING. BACKGROUND. SYNTHESIS.

INTRODUÇÃO

Constitui um grande desafio desenvolver a capacidade de localizar os tópicos frasais dos parágrafos, ao ler um texto técnico ou acadêmico e, ainda, de elaborar uma síntese ou um resumo, conforme orienta a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para minimizar a dificuldade em sintetizar ou resumir um texto técnico ou acadêmico, foi feito um laboratório de elaboração em sala de aula dessas tipologias textuais.

Os(as) alunos(as) tiveram como atividade ler o artigo intitulado “A atribuição de valor à Agricultura Familiar”, primeiro artigo deste número desta revista. Em seguida, tiveram de localizar os tópicos frasais de cada parágrafo, formando duplas de alunos(as) para cada duas páginas do referido artigo. Depois, transformaram os tópicos frasais em síntese, acoplando frases para a formação de parágrafos. Por fim, receberam a tarefa de transformarem a síntese em resumo, utilizando as técnicas de paráfrases.

Neste artigo discutiremos as técnicas de síntese e de resumo, exemplificando o resultado desta metodologia ativa de aprendizagem aplicada em sala de aula, no curso de Gestão do Agronegócio, da Faculdade CNA (DF), sob a condução e mediação do professor Jonas Rodrigo Gonçalves.

TÉCNICAS DE SÍNTESE

Síntese é a transcrição das principais ideias do(a) autor(a) com as palavras do(a) próprio(a) autor(a). Ou seja, após identificar os tópicos frasais que são as ideias centrais de cada parágrafo, deve o(a) redator(a) apenas transcrever essas ideias centrais na íntegra, usando o vocabulário do(a) próprio(a) autor(a).

Na Síntese, portanto, assim como nos tópicos frasais, devem ser evitados: exemplos, adjetivos, advérbios, apostos, explicações secundárias, citações etc. Ou seja, o tópico frasal é a frase verbal mais sucinta do parágrafo. Quando o parágrafo for uma citação direta, pula-se este parágrafo, pois ele não entrará como ideia central e, portanto, não irá compor a Síntese. (GONÇALVES, 2015a, p.51)

A Síntese, que é a transcrição dos tópicos frasais, deve ser de no máximo 20% (vinte por cento) de cada parágrafo. Isto é, um quinto do parágrafo irá compor o tópico frasal dele. Ao ir sublinhando as ideias centrais, o(a) redator(a) poderá pular

algumas palavras, algumas expressões ou alguns termos sintáticos, desde que seu recorte tenha sentido, contendo sujeito, verbo e complemento.

EXEMPLO DE SÍNTESE DO REFERIDO ARTIGO

A agricultura familiar tradicionalmente consiste em um setor social excluído. Vê-se a necessidade de esclarecimento do papel da pequena produção para a economia nacional. A principal dificuldade se encontra na falta de conhecimento acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas.

As medidas de comércio à Agricultura Familiar são eficientes, porém, para que sejam de fato efetivas, faz-se necessário o aprendizado. O motivo de ainda não serem exitosas e as consequências do desconhecimento são os alvos de esclarecimento do presente artigo. O agronegócio é um dos principais pilares da economia brasileira. A inclusão dos agricultores familiares no mercado valoriza sua produção.

Foram iniciadas certas transformações sociais; a agricultura familiar se destaca como alvo e personagem principal de muitas dessas alterações. Destaca-se que 7 a cada 10 cargos no âmbito rural são gerados pela agricultura familiar. A produção familiar corresponde a 77% dos trabalhadores rurais e a 38% da quantia bruta do rendimento agropecuário nacional. A agricultura do Brasil é conhecida de forma global.

É primordial, como estímulo à geração de alimentos sustentáveis, a assistência a esses agricultores. Objetivando esclarecer os mecanismos responsáveis por determinar ou explicar os métodos, apareceram as primeiras atividades de elaboração e políticas regionais.

A Constituição de 1988 foi responsável por dar início a um novo trajeto para a agricultura familiar. O aglomerado de atos públicos de apoio tem início na década de 80. O aspecto centralizador da modernização da agricultura instituída pela revolução verde foi responsável por impedir o seu desenvolvimento.

A geração de alimentos tem sido fortalecida por projetos de articulação de políticas públicas. A agricultura familiar assegura sua independência da forma de produção capitalista. Sua reconhecida foi reconhecida em âmbito interno e exterior ao Brasil.

As mudanças ocorridas no meio rural até hoje continuam funcionando. Vários

agricultores passaram a usufruir das linhas de crédito rural. O Programa Garantia Safra tem como prioridade garantir renda aos agricultores familiares mais vulneráveis.

Agentes passaram a ser dominantes e estabeleceram ideias “inéditas” e requisições de estudiosos, políticos, iniciativas sociais e de organizações da sociedade civil. Esses agentes propunham políticas públicas, elaboração e institucionalização de tais políticas voltadas para os agricultores familiares.

Os referenciais surgiram em épocas e contextos particulares. Há um foco central no presente artigo às políticas referentes à terceira geração. Os projetos de compras públicas significaram a reconhecimento de sua competência.

Havia a tentativa de inclusão da Agricultura Familiar no mercado, gerando a evolução da economia local. Houve também a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), correspondendo à mais ampla e antiga política pública nacional, tendo passado por alterações recentes.

As oportunidades de acordos comerciais para a Agricultura Familiar e a sua geração são eixos de estratégia do MDA no decorrer de seu trajeto. A nutrição escolar adquire reforços que incitam os agricultores familiares e fazem com que suas metas sejam alcançadas, com ganhos aos agricultores e à comunidade local. Em relação ao PNAE, a contribuição atribuída à merenda escolar melhora a alimentação dos estudantes de escolas públicas e filantrópicas em todo o Brasil.

Dentre as diversas maneiras de suporte ao produtor familiar, há o apoio em infraestrutura logística e de produção, significando a estimulação da concepção de pequenas agroindústrias por meio do apoio de instituições e a criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), com o propósito de distribuição de itens agropecuários.

O Programa Fome Zero partiu do diagnóstico do descumprimento do direito humano à alimentação, para melhorar a renda e proporcionar a amplificação da oferta dos alimentos básicos. A criação do PAA foi algo fundamental no processo de valorização da agricultura familiar. Esse programa também tem como fim diminuir o êxodo rural, garantir o acesso à alimentação em qualidade e promover a inclusão social no meio rural. O PAA demonstrou determinada “timidez” de atuação. Com a averiguação de seus resultados para a consolidação das companhias da Agricultura Familiar, tem como função o fornecimento de renda aos agricultores familiares. O PAA foi responsável por suscitar um novo trajeto para os mercados institucionais voltados à

Agricultura Familiar.

A Compra Institucional autoriza a aquisição, por parte dos estados, órgãos federais de administração direta ou indireta, e municípios. O PAA em conjunto com as ações locais, mediante a partilha de renda e geração de serviços, foi aderido nas políticas públicas tendo como objetivo o SAN. Equivaleu a uma oportunidade de comercialização dos bens produzidos ao valor geralmente pago por equipamentos de ordem pública. O PAA vem se propagando pela cooperação internacional.

O FNDE atua na qualificação dos tutores de alimentação dos estudantes nas escolas, gestores públicos e técnicos. Esses programas introduziram milhões de reais nas economias locais, gerando capital econômico e social aos pequenos empreendimentos. Em 2015, o Decreto nº 8.473 impôs a destinação de pelo menos 30% dos recursos para a obtenção de produtos da agricultura familiar.

Os assistidos pelo programa PAA receberam 2.500 reais anuais. Houve a criação, em 2004, do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), com a finalidade de incentivar tanto a compra como a produção de oleaginosas da Agricultura Familiar.

Em 2008 foi instituída para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM Bio), a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), pela lei nº 11.775. Tal programa dá auxílio à inclusão social dos extrativistas e à manutenção dos recursos naturais. É apresentada pelo MDA uma série de ações de auxílio à ascensão no mercado e à atuação em eventos e feiras tanto dentro como fora do Brasil. Estas ações têm a obrigação de dar apoio a outras maneiras de se acessar os comércios privados, que deem auxílio às entidades da agricultura familiar.

Desde 2003, o PAA permite uma discrepância de valores de até 30% para os alimentos que são confirmados como orgânicos dos planos apresentados para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). A lei diz respeito à destinação de 30% dos fundos do Governo Federal para as compras públicas.

Em 2009 a PNAE, resolução número 38 da FNDF Lei n. 11947, estabeleceu o mínimo de gasto com a compra de pequenos produtores. Tal medida de proteção e estímulo terá o direito de não se realizar na hipótese não haver possibilidade de se emitir documento fiscal correspondente. Isso auxilia o agricultor tanto no que diz respeito a aquisição dos alimentos quanto a criação de um método para que possa comercializa-los, pela licença do processo licitatório.

O PAA, tem dado incentivo aos pequenos agricultores à aperfeiçoarem a administração de sua criação ou lavoura, dando início a pequenas agroindústrias ou dando diversidade a seus produtos, agregando-lhe valor. Quanto ao transporte dos produtos que antes consistia em uma dificuldade, foram doados recursos pelo programa fome zero, em 2006, as prefeituras, visando a compra de um meio de transporte para levar os alimentos de um ponto ao outro.

A Agricultura Familiar estimula a alimentação baseada em produtos in natura. A insegurança alimentar fornece gêneros às entidades governamentais que realizem programas sociais do governo. Para que o apoio fornecido aos agricultores familiares seja eficaz, faz-se necessária uma averiguação dos particularismos de cada produto.

Pela lei nº 11.326, de 2006, estabeleceu-se a “Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais graças à evidenciação da capacidade da Agricultura Familiar em gerar mão de obra. A terceira geração de políticas públicas obteve elevada participação de agentes da segurança nutricional e alimentar.

Os progressos do governo federal para a saída das políticas na elaboração de mercados institucionais e no crédito rural. Políticas públicas não obtiveram êxito, muitas dificuldades necessitam ser superadas e solucionadas para que ocorra verdadeira ampliação da comercialização e acesso à alimentação saudável. As relações entre sociedade civil e Estado Nas últimas duas décadas mostraram-se pródigas.

Consistindo em um aspecto causador de discussões, há a questão da função do Estado e o conflito entre a centralização e descentralização presentes nas políticas. Estas políticas se tornaram de extrema importância para as áreas rurais do Brasil, é necessária uma aplicação em massa das políticas assistenciais.

A presença de três referenciais, setorial, agrupamento de mazelas associadas e o de política pública, que irão discutir sobre as possíveis soluções, além de definirem suas ações. Os atuais programas apresentem grandes benefícios e melhorias nas condições de vida dos agricultores rurais.

Existem inúmeras dificuldades de gerenciamento entre os ministérios e dentre eles, concentração da liberação de recursos, de problema de gestão das políticas públicas. Para se obter uma relação com confiança entre a sociedade civil e o Estado, é necessário que os agentes envolvidos exerçam compromissos que estejam de acordo com normas pré-estabelecidas. A evolução econômica é entendida como uma ampliação de possibilidades e de horizontes aos agricultores familiares.

Os programas e políticas relacionados à comercialização necessitam de articulações com ações de estímulo à produção, como as políticas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). A infraestrutura de armazenagem e de logística garantirá que a evolução local seja potencializada.

As licitações sustentáveis na alimentação das escolas foram responsáveis por promover desenvolvimento regional, diminuição de gastos com meios de transporte, maior consumo de alimentos frescos, de modo que o principal impedimento existente para a compra da Agricultura Familiar consiste na ausência de planejamento.

Análises estatísticas comprovam os resultados exitosos dessas políticas.

Isso se corresponde a uma discussão dos dados que decorrem sobre as melhores administrações do PNAE, fazia-se necessário às compras pela prefeitura da produção local para atender à demanda da merenda escolar.

Das 610 prefeituras inscritas, 250 alegaram a imposição de pelo menos uma ação da merenda dos estudantes, administrações municipais implementaram uma forma de amparo. Concluiu-se que 176 prefeituras realizavam a compra de modo direto dos agricultores individuais.

O PAA tem se mostrado como um dos principais fatores responsáveis pela manutenção dos agricultores no meio rural, além de reforçar o número de produtos nas creches e escolas públicas e assegurar alimentos de qualidade. Entretanto, prefeituras confirmaram baixa participação.

As compras dos agricultores familiares consumiram uma diminuta parcela de despesas do PNAE. Concluiu-se que os projetos e iniciativas privadas são suficientes para realçar a importância da Agricultura Familiar. Objetivou-se demonstrar o que os pequenos agricultores representam para a economia nacional.

A inclusão dos pequenos agricultores consiste em algo dificultoso para as prefeituras municipais. Dos problemas principais para a aplicação eficiente dos programas, identificou-se a falta de conhecimento acerca das modalidades e a necessidade de apoio das prefeituras.

TÉCNICAS DE RESUMO

Resumo é a transcrição das principais ideias do(a) autor(a) com as palavras do(a) redator(a). Ou seja, após identificar os tópicos frasais que são as ideias

centrais de cada parágrafo, deve o(a) redator(a) parafrasear essas ideias centrais, usando o seu próprio vocabulário. Parafrasear é reescrever um texto com suas palavras, mantendo as mesmas ideias do(a) autor(a) do texto a ser resumido. (GONÇALVES, 2015a, p.53)

No Resumo, portanto, assim como nos tópicos frasais e na Síntese, devem ser evitados: exemplos, adjetivos, advérbios, apostos, explicações secundárias, citações etc. Ou seja, o tópico frasal é a frase verbal mais sucinta do parágrafo. Quando o parágrafo for uma citação direta, pula-se este parágrafo, pois ele não entrará como ideia central e, portanto, não irá compor a Síntese, logo, também não comporá o Resumo.

O Resumo é, então, a paráfrase da Síntese, que é a transcrição dos tópicos frasais, e também deve ser de no máximo 20% (vinte por cento) de cada parágrafo. Isto é, um quinto do parágrafo irá compor o resumo dele. Ao ir sublinhando as ideias centrais, o(a) redator(a) poderá pular algumas palavras, algumas expressões ou alguns termos sintáticos, desde que seu recorte tenha sentido, contendo sujeito, verbo e complemento.

Para facilitar, retomaremos a Síntese do texto 1, leia-a com atenção. Observe que se trata basicamente da transcrição das ideias principais (tópicos frasais), trechos que se encontram em negrito e sublinhado no referido texto.

EXEMPLO DE RESUMO DO REFERIDO ARTIGO

O obstáculo se encontra na falta de compreensão acerca das modalidades, funções e objetivos dos programas. Percebe-se a necessidade de entendimento do papel da pequena produção para a economia nacional.

A agricultura familiar baseia-se em um setor social "privado". As mercadorias dos Agricultores familiares é valorizada quando entra no mercado. O PIB tem como base principal o Agronegócio. A agricultura familiar é competente, entretanto para que seja mais hábil é preciso buscar mais conhecimento.

A agricultura familiar atualmente esta passando por uma fase de mudanças. A agricultura familiar consequentemente é responsável por 70% dos empregos agrícolas do Brasil. A agricultura familiar representa mais de um terço da renda bruta do agronegócio brasileiro em 77% dos empregos do meio rural. O agronegócio brasileiro é reconhecido mundialmente.

A assistência para agricultores familiares é de extrema importância para estimular a produção sustentável de alimentos. Foram surgindo políticas regionais visando transparecer os mecanismos que determinam ou explicam os métodos.

A agricultura familiar tomou um novo caminho, graças a constituição federal de 1988. Nos anos 80 começaram a surgir inúmeros atos públicos que apoiaram a agricultura familiar. A tendência da agricultura moderna desenvolvida na revolução verde atrasou seu crescimento.

Diante do reconhecimento ao Brasil em espaço externo e interno a agricultura familiar mantém a sua autonomia da forma de produção capitalista. A junção de projetos de políticas públicas tem revigorado a geração de alimentos.

Os agricultores familiares mais frágeis tem suas receitas garantidas pelo programa garantia Safra. funcionam até os dias atuais as modificações efetuadas. As linhas de créditos rural passaram a ser utilizadas por diversos agricultores.

Agentes pensando nos agricultores familiares sugeriram a produção e regulamentação de políticas públicas para tais. Estes passaram a ser autoridade e determinaram ideia originais e solicitaram de iniciativas populares, conhecedores , governamentais e grupos da sociedade civil.

A averiguação das habilidades simboliza o esquema de comercialização popular. Em tempos e contextos peculiares apareceram. A geração Três tem evidencia principal ao governo que é citado neste trabalho acadêmico.

Houve mudanças à pouco tempo no projeto criado que se chama PNAE. Correspondente ao maior e arcaico governo popular brasileiro. Criou-se a elevação de controle de gastos no espaço, havendo o experimento da inserção no comercio. A colaboração concedida a alimentação nas escolas, apropriada a nutrição dos alunos de instituições de ensino populares ou privadas em todo território nacional, referente ao PNAE.

Com lucros aos produtores rurais e habitantes da região, a alimentação em instituições de ensino obtém auxílios que estimulam os produtores de pequenas propriedades fazendo com que seus objetivos se concretizem.

Apoio em infraestrutura, logística e produção são estímulos à criação de pequenas agroindústrias. Estas por sua vez, geram diversas modalidades de suporte ao produtor rural.

Idealizado de maneira voluntária, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) teve como foco uma maior partilha de itens

agropecuários. Para ampliar a oferta de alimentos garantindo o aumento de renda, criou-se o Programa Fome Zero garantindo o direito humano à subsistência, sendo maneira de acesso à alimentação promovendo a inclusão social no meio rural. No começo, o PAA apresentou certa “timidez” nas suas ações. Depois de serem feitas análises desta política pública, criou-se mecanismos para divulgar a Agricultura Familiar, fomentando a renda de pequenos produtores recriando uma nova modalidade de relação institucional.

Sendo assim, todas as esferas de governo, sejam elas federais, estaduais ou municipais atuaram para realizar a chamada Compra Institucional.

O PAA vem se propagando pela cooperação internacional, em conjunto com as ações locais, oportunizando a comercialização por valor de ordem pública, mediante a partilha de renda e geração de serviços, fazendo parte das políticas públicas.

Aos pequenos empreendimentos, a partir do Decreto 8473 de 2015, que impôs a aquisição de pelo menos 30% dos recursos para a obtenção de produtos da Agricultura Familiar, foi possível a introdução de milhões de reais nas economias locais, atuando FNDE na qualificação dos tutores, gestores públicos e técnicos.

Foram repassados 2.500 Reais aos ajudados pelo programa PAA. O programa Nacional de Produção e uso do biodiesel (PNPB) foi criado em 2004 a fim de incentivar a compra e produção da oleaginosa.

A lei N° 11.775 da acesso a inclusão dos extrativistas e à manutenção dos recursos naturais. A política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) instituída em 2008 com o intuito de beneficiar os produtos da sociobiodiversidade (PGPMbio)

As propriedades da Agricultura Familiar são auxiliadas pelas ações do MDA que visam a entrada em mercados internos e exportações. Foram apresentados à CONAB os Planos de alimentos orgânicos, os quais permitem uma diferença de 30% dos valões apresentados pelo PAA desde 2003. As compras públicas são advindas de 30% dos fundos federais, determinado pela Lei.

O PAA tem dado incentivo aos pequenos agricultores a aperfeiçoarem a administração de sua criação ou lavoura dando início a diversidade de seus produtos agregando-lhe valor. Em 2009 a PNAE foram estipulados por meio da resolução de n. 38 do FNDE e da lei n.11947 estabeleceu o mínimo a ser gasto com a compra dos produtos dos pequenos produtores.

Além disso o não atendimento demanda uma conexão entre o comprador e o vendedor. Quanto ao transporte dos produtos que antes consistia em uma

dificuldade foram doados recursos. As pessoas perceberam que precisavam disso que também fortaleceu a proximidade com a administração municipal e também cooperativa. Além da ineficácia dos agricultores familiares em entregar os alimentos na quantidade demandada ou não possuírem os devidos selos de especificações sanitárias, precisos para que ocorra a comercialização dos produtos.

Foi estabelecida pela lei número 11.326, de 2006 a "Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais", gerou-se mão de obra graças a evidenciação de sua capacidade. A alimentação baseada em produtos in natura foi estimulada pela AF.

Entidades governamentais que realizam programas sociais do governo fornecem insegurança alimentar à diversos gêneros. Elevada participação de agentes da segurança nutricional e alimentar é consequência da terceira geração de políticas públicas. Para que ocorra verdadeira ampliação da comercialização e acesso a alimentação saudável, muitas dificuldades necessitam ser superadas e solucionados, quando não se obtêm êxito nas políticas públicas.

Faz-se necessário uma averiguação dos particularismos de cada produto para que o apoio fornecido aos agricultores familiares seja eficaz. Na elaboração de mercado institucionais e no crédito rural foram relevantes os progressos do governo federal para a saída das políticas. Mostraram-se pródigas nas últimas duas décadas às relações entre sociedade civil e Estado.

Há necessidade de aplicação das políticas assistenciais, em massa, para as áreas rurais do Brasil, que são de suma importância. O Estado e conflito entre a centralização e a descentralização é o motivo causador das discussões.

As condições de vida dos agricultores rurais são beneficiadas pelos atuais programas com melhorias significativas, sendo três referenciais, setorial, política pública e agrupamento de mazelas associadas.

A necessidade do envolvimento dos agentes para exercer compromissos compatíveis com as normas pré-estabelecidas gerará relação de confiança entre o Estado e a Sociedade Civil. Assim os agricultores familiares terão ampliadas suas possibilidades gerando evolução econômica. O problema enfrentado pelos Ministérios, em relação as políticas públicas e a concentração da liberação de recursos.

As políticas públicas são potencializadas a uma armazenagem de logística, responsável por promover um desenvolvimento de licitações sustentáveis para um consumo de alimentos saudáveis e frescos.

Com uma ausência de planejamento para a compra da AF, os resultados decorrem sobre melhores discursões na administração do PNAE.

A produção local necessita de compras pela prefeitura. Concluindo-se em 176 prefeituras municipais implementando uma forma de auxílio para atender a merenda escolar.

O PAA tem se mostrado como um dos principais fatores responsáveis pela manutenção dos agricultores no meio rural, além de reforçar o número de produtos nas creches e escolas públicas e assegurar alimentos de qualidade. Entretanto, prefeituras confirmaram ter baixa participação.

Objetivou-se demonstrar o que os pequenos agricultores representam para a economia nacional, pois as compras dos agricultores familiares consumiram uma diminuta parcela do PNAE. Conclui-se que os projetos e iniciativas privadas são suficientes para realçar a importância da Agricultura Familiar.

Dos principais problemas para a aplicação eficiente dos programas, identificou-se a falta de conhecimento e a necessidade de apoio das prefeituras. A inclusão dos pequenos agricultores constitui grau de dificuldade para as prefeituras municipais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se observou, constitui um grande desafio desenvolver a capacidade de localizar os tópicos frasais dos parágrafos, ao ler um texto técnico ou acadêmico e, ainda, de elaborar uma síntese ou um resumo, conforme orienta a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para minimizar a dificuldade em sintetizar ou resumir um texto técnico ou acadêmico, foi feito um laboratório de elaboração em sala de aula dessas tipologias textuais.

Os(as) alunos(as) tiveram como atividade ler o artigo intitulado “A atribuição de valor à Agricultura Familiar”, primeiro artigo deste número desta revista. Em seguida, tiveram de localizar os tópicos frasais de cada parágrafo, formando duplas de alunos(as) para cada duas páginas do referido artigo. Depois, transformaram os tópicos frasais em síntese, acoplando frases para a formação de parágrafos. Por fim,

receberam a tarefa de transformarem a síntese em resumo, utilizando as técnicas de paráfrases.

Neste artigo discutiram-se as técnicas de síntese e de resumo, exemplificando o resultado desta metodologia ativa de aprendizagem aplicada em sala de aula, no curso de Gestão do Agronegócio, da Faculdade CNA (DF), sob a condução e mediação do professor Jonas Rodrigo Gonçalves.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Didática Específica: Filosofia na sala de aula*. São Paulo: Unip, 2018.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Metodologia Científica e Redação Acadêmica*. 7. ed. Brasília: JRG, 2015a.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo; GURGEL, Caroline Pereira. Atribuição de valor à Agricultura Familiar. *Agro em Questão: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA*. Ano II (2018), Vol. II, Número 3.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Gramática Didática e Interpretação de Textos: teoria e exercícios*. 17. ed. Brasília: JRG, 2015b.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. *Redação Oficial, Dissertação e Interpretação de Textos*. 2. ed. Brasília: JRG, 2015c.

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al]	33-46
03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves]	47-62
04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza]	63-87
05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira]	88-100
06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...	101-123
07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado]	124-137
08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses]	138-159
09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	160-173
10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias]	174-195
11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves]	196-209